

HATEMEDIA PID2020-114584GB-I00

RADIOGRAFÍA DEL DISCURSO DE **ODIO** EN REDES SOCIALES

Análisis aplicado a medios informativos españoles
(2021-2022)

Financiado por

Proyecto PID2020-114584GB-I00

<https://www.hatemia.es/>

Autores:

Elias Said-Hung

Julio Montero-Díaz

Jacobo Herrero Izquierdo

Diseño y maquetación:

Jacobo Herrero Izquierdo

Este informe contó con la colaboración del grupo de investigación SIMI: Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios de UNIR.

<https://gruposinvestigacion.unir.net/simi/>

Como citar este informe:

Said-Hung, E., Montero-Díaz, J., & Herrero Izquierdo, J. (2025). Radiografía del Discurso de Odio en Redes Sociales. Análisis aplicado a medios informativos españoles (2021-2022). <http://doi.org/10.5281/zenodo.15511247>

Financiado por

Entidades participantes:

Universida de Vigo

Entidades ejecutoras:

ÍNDICE

01

Resumen ejecutivo

02

Contexto y justificación

03

Objetivos del estudio

04

Metodología

05

Resultados

06

Análisis e interpretación

07

Conclusiones

08

Propuestas y recomendaciones

09

Aplicaciones educativas

10

Publicaciones

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe forma parte del desarrollo del proyecto de investigación **HATEMEDIA** y ofrece una radiografía del discurso de odio en redes sociales digitales, con especial atención a los perfiles de medios informativos españoles en plataformas como Facebook, Twitter (actualmente X) y las propias webs de los diarios. El estudio abarca mensajes publicados entre enero de 2021 y junio de 2022 y tiene como objetivo identificar, categorizar y analizar expresiones hostiles dirigidas a contenidos periodísticos.

Mediante técnicas automatizadas de recopilación de datos y un sistema de clasificación supervisada, se analizaron comentarios publicados como respuesta a cinco medios representativos del panorama informativo español: *El País*, *ABC*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *20 Minutos*. Los mensajes fueron etiquetados según su tipo de odio (político, xenófobo, misógino, sexual o general) y nivel de intensidad (de 1 a 4, desde mensajes incívicos hasta amenazas explícitas).

La muestra fue construida sobre un marco estratificado que garantiza la diversidad de soportes, medios, temáticas y niveles de agresividad, permitiendo así un análisis equilibrado de los datos. Este documento sintetiza las principales tendencias detectadas, con un enfoque divulgativo y didáctico que busca no solo presentar cifras, sino también fomentar la reflexión y ofrecer herramientas útiles para docentes, medios y actores del ámbito educativo.

02

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Durante los últimos años, las redes sociales digitales se han consolidado como el espacio central para el debate público, la participación ciudadana y el acceso inmediato a la información. Plataformas como Twitter/X, Facebook, TikTok, entre otras, forman ya parte del día a día informativo y comunicativo de millones de personas. Pero, al mismo tiempo, estos espacios se han convertido en escenarios donde proliferan los discursos hostiles, la polarización y la desinformación.

El discurso de odio ha pasado a formar parte del flujo cotidiano de las redes sociales

La facilidad para crear contenido, el anonimato parcial, la velocidad de difusión y los mecanismos algorítmicos de recompensa han hecho que los mensajes extremos —y entre ellos, los de odio— se multipliquen y ganen visibilidad. Este fenómeno no se limita a casos aislados ni a grupos radicalizados: el discurso de odio ha pasado a formar parte del flujo cotidiano de las redes sociales. Insultos, burlas, desprecios y amenazas circulan con normalidad y, a menudo, sin consecuencias.

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA?

Numerosos estudios recientes han analizado este fenómeno desde distintas perspectivas. Se ha señalado cómo el odio digital tiende a organizarse en torno a ciertos temas sensibles —la política, el género, la inmigración, la memoria histórica— y cómo las reacciones más hostiles suelen activarse ante contenidos que cuestionan normas sociales, representan minorías o apelan a valores democráticos. Además, se ha observado que gran parte de este odio se disfraza de opinión o crítica, dificultando su detección, y que las plataformas digitales siguen sin ofrecer mecanismos de moderación eficaces, dejando que muchos de estos mensajes permanezcan visibles e incluso se viralicen.

El odio en redes y su comportamiento

TEMAS SENSIBLES

Política, género, inmigración, memoria histórica...

TÁCTICAS FRECUENTES

Comentarios ambiguos, crítica disfrazada, ironía, repetición de estereotipos...

FACTORES DETONANTES

Algoritmos que premian la reacción, poca moderación real, silencio social ante el odio

EFFECTOS VISIBLES

Hostilidad normalizada, impunidad percibida, acallamiento de voces

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por su parte, los perfiles de los medios en redes sociales se han convertido en espacios especialmente vulnerables al discurso de odio. Su presencia constante, su capacidad para influir en la opinión pública y la sensibilidad de los temas que abordan los convierten en un objetivo recurrente. Reciben hostilidad por lo que publican, por cómo lo publican y, muchas veces, simplemente por existir como emisores visibles en entornos polarizados. Las audiencias proyectan en ellos sus desacuerdos políticos, frustraciones sociales o prejuicios y los comentarios se llenan de insultos, desprecio y ataques personales. De igual modo, la accesibilidad directa a sus publicaciones —sin filtros ni moderación activa— convierte sus muros en zonas de descarga emocional, donde conviven la crítica legítima con la agresividad gratuita. Esto afecta no solo a los medios como institución, sino también al trabajo diario de periodistas y profesionales de la información.

En el blanco del odio digital por:

Visibilidad constante

Están siempre presentes en el debate público

Función de altavoz

Dan voz a temas, colectivos o realidades que incomodan

Línea editorial

Sean de izquierda, derecha o neutros, siempre molestan a alguien

Relación con el poder

Muchos usuarios los ven como parte de “lo institucional” o “el sistema”

Acceso libre a sus perfiles

Cualquiera puede responder, insultar o comentar sin filtro

Generan reacción

El periodismo toca temas sensibles que polarizan a la audiencia

En este contexto, HATEMEDIA nace como una respuesta a la necesidad de comprender el discurso de odio como una forma sostenida de violencia verbal que se adapta al ecosistema digital contemporáneo. Su objetivo no es solo registrar lo que ocurre, sino identificar los patrones que lo sostienen y visibilizar sus efectos sobre actores clave de la esfera pública, como los medios de comunicación. El proyecto parte de una idea fundamental: el odio en redes sociales puede analizarse con rigor, y esa mirada permite tomar distancia, detectar regularidades y abrir nuevos espacios de reflexión. Más allá de los datos, el proyecto invita a leer de forma crítica los entornos digitales, a incorporar esta reflexión en la educación y a construir una ciudadanía más consciente y activa frente al odio.

¿QUÉ HACE HATEMEDIA?

- Analiza el odio donde ocurre
- Lo clasifica con criterio
- Lo mide con datos
- Detecta patrones
- Lo lleva al aula y al debate público y académico

03

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL

Estudiar el discurso de odio presente en los espacios digitales de medios informativos españoles, atendiendo a su contenido, intensidad y tipología

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 01 Identificar qué formas de odio aparecen con mayor frecuencia en las respuestas a los perfiles de medios
- 02 Analizar la intensidad de estos mensajes y los contextos en los que aumentan o se radicalizan
- 03 Examinar las variaciones en el discurso de odio en función de la plataforma donde se publica
- 04 Detectar si existen respuestas visibles que frenen el odio o señales de moderación activa por parte de los perfiles analizados

04

METODOLOGÍA

La metodología fue diseñada para detectar **patrones de odio** con orden, criterio y escalabilidad

1. Recogida inicial de datos
2. Limpieza y preparación
3. Clasificación
4. Validación del sistema
5. Análisis y visualización

SISTEMA DE ANÁLISIS

Para alcanzar los objetivos del estudio, se diseñó un proceso riguroso de recogida, limpieza y análisis de mensajes en redes sociales y portales web. El sistema se centró en observar cómo se expresa el discurso de odio cuando se dirige a los medios de comunicación. El trabajo combinó herramientas automáticas con validación manual y se articuló en cinco fases encadenadas: recolección de datos, preparación del contenido, clasificación del odio, validación de los criterios aplicados y análisis final de los mensajes procesados.

RECOGIDA INICIAL DE DATOS

En cuanto a la primera fase, se recopilaron más de 19 millones de mensajes publicados entre enero de 2021 y junio de 2022 en las redes sociales Facebook, Twitter/X y en los portales web de cinco medios españoles: *El País*, *ABC*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *20 Minutos*. De ese total, se analizaron 9.778.857 mensajes, centrándose en los que respondían a contenidos informativos, ya fueran noticias o publicaciones. La recogida se realizó mediante técnicas de *web scraping* (extracción de datos automatizada) y el uso de la API académica de Twitter, aplicadas a través de herramientas como Python, Airflow y RapidMiner.

Por cuestiones técnicas, los periodos cubiertos fueron distintos según la plataforma:

- Facebook: enero – junio de 2022
- Twitter/X: enero de 2021 – mayo de 2022
- Webs: todo el periodo (enero de 2021 – junio de 2022)

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

Antes de clasificar dichos mensajes, se aplicó un proceso de limpieza del texto para asegurar que los comentarios analizados fueran comparables entre sí. Este paso fue esencial para eliminar elementos que podían distorsionar el análisis, como enlaces, emojis, menciones, mayúsculas o símbolos innecesarios. Además, se homogeneizó el lenguaje, transformando cada entrada en una forma simplificada y reconocible por los algoritmos.

¿Qué incluyó?

- Eliminar duplicados o mensajes vacíos
- Reducir palabras a su forma base (por ejemplo, “diciendo” → “decir”)
- Eliminar palabras sin significado propio como “el”, “de” o “y”

CLASIFICACIÓN POR ODIO E INTENSIDAD

Tras esto, los mensajes con contenido hostil se clasificaron automáticamente en función de qué tipo de odio expresaban y con qué nivel de agresividad lo hacían. Esta doble categorización permitió entender no solo a quién o qué iba dirigido el ataque, sino también cómo se formulaba.

Nivel de intensidad

01.

Incívico → Tono despectivo, sarcasmo, burla

02.

Malintencionado → Insultos o ataques sin amenaza directa

03.

Insulto grave → Agresividad explícita y directa

04.

Amenaza → Contenido violento o intimidatorio

Tipo de odio

- Político: dirigido a ideas, partidos, líderes o posiciones ideológicas
- Misógino: contra mujeres o basándose en su género
- Xenófobo: contra personas extranjeras o migrantes
- Sexual: comentarios sexualizados, ofensivos o con doble sentido agresivo
- General: hostilidad no atribuible a una categoría concreta, pero con tono ofensivo o despreciativo

VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Para asegurar la fiabilidad de los resultados, el proceso de clasificación fue supervisado y revisado por un equipo de expertos. Se aplicaron controles de calidad en distintas fases y se realizaron comprobaciones cruzadas entre las etiquetas asignadas manualmente y las generadas por los sistemas automáticos. De este modo, se garantizó que las categorías de odio y su intensidad fueran coherentes y representativas del fenómeno real.

1a fase: etiquetado humano

Un equipo especializado revisó manualmente miles de mensajes y los clasificó según su contenido. Cada comentario fue analizado por al menos dos personas para asegurar la calidad del proceso.

2da fase: revisión y filtrado

Se compararon las clasificaciones entre revisores. Solo se conservaron los mensajes en los que hubo alto grado de acuerdo (límite del 10% de incongruencias). Aquellos con dudas fueron debatidos y validados por personal experto.

3a fase: entrenamiento del sistema

Los mensajes validados sirvieron para entrenar los algoritmos de clasificación de odio/no odio, tipo de odio e intensidad.

CÓMO SE HIZO

#VALIDACIÓN

Muestra original

Selección inicial de mensajes con signos potenciales de odio (provocación, tono despectivo, sarcasmo o ataque directo)

Primera criba → etiquetado manual

Segunda criba → revisión cruzada

Tercera criba → filtro de coherencia

Conjunto fiable de comentarios validados, que sirve para entrenar los modelos automáticos de clasificación

Muestra definitiva

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN

Una vez clasificados los mensajes, se construyó una base de datos que permitió analizar el comportamiento del discurso de odio en función del soporte, el medio, el tipo de contenido o su nivel de agresividad. A partir de esta información, se generaron representaciones visuales para detectar patrones, comparar contextos y comprender mejor la circulación del odio en entornos digitales. Este planteamiento permitió no solo cuantificar el fenómeno, sino también interpretarlo de forma crítica y útil para la acción educativa y social.

La sistematización del discurso de odio en una base de datos hizo posible su lectura crítica, comparada y aplicable a distintos contextos.

*&?#!

The illustration features a stylized human figure with a brain composed of a white neural network pattern against a dark, starry background. To the left, a white smartphone is shown with a speech bubble containing the symbols '*&?#!'. The entire scene is set against a white background with scattered small squares in shades of blue and red.

05

RESULTADOS

Concluido el proceso de análisis, los datos revelaron que el discurso de odio sigue patrones identificables: formas de expresión, colectivos señalados y diferencias entre plataformas. Los resultados que se presentan a continuación permiten visualizar con claridad cómo circula y se concreta este fenómeno en los entornos digitales informativos.

***Lo que se dice en redes no es casual:
responde a dinámicas, repite formas
y deja huella***

PRESENCIA DE ODIO EN LOS COMENTARIOS

El primer dato es claro: el discurso de odio está presente en las redes sociales cuando se habla de medios informativos. Y no en casos aislados, sino de forma constante y significativa. De los 9.778.857 mensajes analizados, 5.034.435 contenían expresiones de odio, lo que supone un 51,45% del total. El 648,55% restante no presentó elementos hostiles. Estos resultados muestran que el odio no es un fenómeno puntual ni exclusivo de ciertos temas o perfiles. Forma parte de la conversación cotidiana en espacios digitales y debe entenderse como un reto educativo y social de primer orden.

5.034.435
mensajes con odio

51,45%
DEL TOTAL

HATE

Distribución de odio por plataforma

En Twitter/X, el 61,28 % de los mensajes contenían expresiones de odio, el porcentaje más alto del conjunto

En Facebook, la cifra también fue elevada: 56,17 % de los comentarios incluían algún tipo de contenido hostil

En los portales web aunque el volumen total de comentarios fue mayor, el porcentaje de mensajes hostiles fue algo menor: 47,20 %

EL ODIO MÁS COMÚN

El tipo de odio más frecuente fue el odio general, con más de 3,7 millones de comentarios, seguido por el odio político, que alcanzó casi 2,9 millones. Les siguen el odio xenófobo (más de 1,5 millones), la misoginia (941.757) y el odio sexual (957.453). Esta distribución confirma que el discurso de odio en redes sociales adopta formas diversas, no siempre dirigidas a un objetivo concreto, pero con un alto componente de tensión, agresividad y rechazo social. Hablamos de un fenómeno heterogéneo, donde confluyen múltiples factores y temas sensibles.

El odio general estuvo presente en más de 3,7 millones de comentarios, seguido del político (2,9M) y el xenófobo (1,5M)

- Odio general: 37,01 %
- Odio político: 28,59 %
- Xenofobia: 15,54 %
- Odio sexual: 9,51 %
- Misoginia: 9,35 %

Comparativa de formas de odio en Twitter/X, Facebook y Web

¿Cambia el tipo de odio según la plataforma?

El odio general fue el más frecuente en todas las plataformas, aunque con diferencias: 43,5 % en Twitter/X, 42,9 % en Facebook y 33,1 % en webs. Después fue el odio político, que destacó especialmente en los comentarios a noticias web (32,4 %), frente al 22,7 % en Twitter/X y el 20,5 % en Facebook. En cuanto al odio dirigido a colectivos vulnerables, la xenofobia resultó más común en webs (16,7 %) y Facebook (15,7 %) que en Twitter/X (13,2 %). La misoginia y el odio sexual se mantuvieron en porcentajes más bajos, con variaciones entre el 8 % y el 13 % según la red.

NIVELES DE INTENSIDAD

Además de identificar a quién iba dirigido el odio, era clave saber cómo se expresaba. En este sentido, los datos revelaron que la mayoría de los mensajes hostiles se comunican en tono despectivo o provocador, sin llegar al insulto directo ni a la amenaza.

➔ Una escala de violencia verbal

Casi la mitad del odio detectado se concentró en el nivel 1 (46,77 %), con mensajes de tono hostil o hiriente. Le siguieron el nivel 2 (22,45 %), con ofensas más claras, y el nivel 3 (9,27 %), donde aparecen insultos directos. El nivel 4, con amenazas o agresiones verbales, alcanzó el 21,51 %. La mayoría de estas expresiones se presentan de forma ambigua, aunque una parte relevante muestra una violencia explícita.

Niveles de agresividad del odio en cada plataforma

Por otro lado, el odio también se expresa con distinta intensidad según el entorno digital. En Twitter/X, los niveles más bajos de agresividad concentraron el 73 % del total: un 52,8 % en el nivel 1 y un 20,1 % en el nivel 2. Facebook mostró un perfil parecido, con el 69,3 % de los mensajes hostiles situados en esos dos primeros niveles. En cambio, en las webs de los medios, los niveles más altos ganaron peso. Allí, el 32,7 % de los comentarios clasificados como odio se situó en los niveles 3 y 4, frente al 27 % en Twitter/X y al 30,8 % en Facebook. Estos datos reflejan que, aunque el tono general en redes tiende a la insinuación y el desprecio, una parte importante del odio en los espacios web se formula de manera más directa y agresiva.

06

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los datos presentados permiten algo más que cuantificar el fenómeno del odio digital: abren la puerta a interpretar cómo se produce, dónde se intensifica y qué dinámicas lo sostienen en los entornos digitales vinculados a los medios informativos. Una de las principales conclusiones es que el odio no tiene una forma única, pero sí patrones reconocibles. Aunque suele expresarse con un tono hostil o provocador, en algunos entornos (por ejemplo, los portales web) se observa una tendencia mayor hacia formas más agresivas. La estructura del espacio, el grado de moderación o el anonimato parecen influir directamente en cómo se articula ese discurso. El odio político y el general dominan buena parte de las conversaciones hostiles. Se trata de categorías amplias, con capacidad para activar respuestas emocionales y polarizar el debate. Frente a ellas, la xenofobia, la misoginia y el odio sexual aparecen con menor frecuencia, pero afectan de forma más directa a colectivos vulnerables y, por tanto, generan una preocupación específica desde una mirada ética y educativa. También es relevante la diferencia entre medios. Algunos concentran más hostilidad, no tanto por lo que publican, sino por cómo son percibidos en el mapa ideológico. El discurso de odio actúa aquí como una forma de posicionamiento que proyecta frustraciones, identidades y desacuerdos. En este escenario, contar cuántos mensajes contienen odio no basta. Es necesario entender qué clima generan, qué narrativas refuerzan y qué impacto tienen en la conversación pública.

A modo de recapitulación:

El odio más frecuente: político y general

Las formas más habituales de hostilidad corresponden al odio político y general, a menudo sin destinatarios concretos, pero marcadas por un tono ideológico, despectivo o de rechazo frontal.

Cotidiano, pero no siempre explícito

La mayoría de los mensajes se concentra en los niveles más bajos de intensidad (provocación o tono incívico), si bien existen momentos de escalada con expresiones más agresivas y explícitas, generalmente vinculadas a acontecimientos noticiosos o políticos relevantes.

Diferencias visibles entre medios

Se aprecian diferencias destacables entre medios, tanto en el volumen como en la naturaleza del odio recibido. Algunos soportan una carga más ideológica, otros más genérica o incluso personalizada.

El silencio como norma: sin moderación ni respuesta

Apenas se detectan respuestas activas que desafíen el odio (contranarrativas), ni intervenciones visibles de moderación o gestión del discurso por parte de las cuentas de medios o sus audiencias.

07

CONCLUSIONES

Este informe demuestra que el discurso de odio forma parte del día a día en los entornos digitales de los medios informativos. Su presencia es sostenida y adopta múltiples formas, desde la insinuación hostil hasta la agresión directa, dependiendo del contexto y del canal en el que se publica. Como se ha podido comprobar, el predominio del odio general y político refleja una lógica de confrontación constante, mientras que los mensajes dirigidos contra colectivos vulnerables ponen de relieve la necesidad de abordar el problema también desde una perspectiva de derechos. Los datos sugieren que el odio no solo busca ofender, ya que también construye posiciones, refuerza identidades polarizadas y modela el tono general del debate social. En ese marco, su impacto no se limita a quienes lo reciben, dado que afecta al conjunto del espacio de debate. Conocer estas dinámicas es clave para poder actuar. Y el primer paso para frenarlas es reconocer que el odio no circula por accidente. En tal caso, responde a mecanismos reconocibles y se amplifica si no se enfrenta con herramientas concretas.

IDEAS CLAVE

- El odio digital está presente de forma sostenida en los entornos informativos
- Su intensidad y forma dependen del espacio en el que se expresa.
- Predominan el odio general y político, con alta capacidad de polarización
- El discurso de odio impacta en el clima del debate y debe abordarse desde la educación

08

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

¿Y AHORA QUÉ?

Comprendido el alcance del problema, surge una pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer para abordarlo? Desde HATEMEDIA se apuesta por una intervención educativa y preventiva, capaz de traducir el análisis en acciones concretas y sostenidas en el tiempo. El entorno digital forma parte de la vida cotidiana del alumnado, del profesorado y de las comunidades educativas. Ignorar lo que ocurre en estos espacios —especialmente cuando afecta a la convivencia, la igualdad o la participación— supone renunciar a una parte esencial del trabajo docente. Frente al discurso de odio, la respuesta no puede limitarse a la censura o el silencio: requiere herramientas, reflexión y acción coordinada.

EDUCAR FRENTE AL ODIO

Abordar el discurso de odio desde la educación implica dotar al alumnado y al profesorado de herramientas para reconocerlo, analizarlo y posicionarse de forma crítica. Esto requiere actuaciones que combinen formación, reflexión y una implicación activa en el entorno digital. Entre ellas:

- Incluir el análisis del odio digital en la alfabetización mediática.
- Formar al profesorado con recursos aplicables en el aula.
- Promover proyectos escolares sobre discurso de odio en redes.
- Establecer protocolos de respuesta ante situaciones de odio.
- Impulsar la colaboración entre centros, medios e instituciones.

09

APLICACIONES EDUCATIVAS

Las recomendaciones planteadas en el bloque anterior se concretan en una serie de líneas de acción aplicables en el entorno escolar. El aula puede ser también un lugar desde el que aprender a reconocer el odio, comprender cómo se manifiesta y ensayar respuestas posibles ante él. Desde esta perspectiva, el enfoque educativo puede desplegarse en torno a cuatro ámbitos complementarios: la formación crítica del alumnado, el uso de recursos específicos adaptados al contexto escolar, la incorporación de estrategias pedagógicas activas y la preparación del profesorado para actuar con criterio y anticipación ante estas situaciones.

El aula es también un lugar desde el que aprender a reconocer el odio, comprender cómo se manifiesta y ensayar respuestas posibles ante él.

EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Trabajar el discurso de odio desde el aula implica enseñar a identificar las formas que adopta. El alumnado debe aprender a reconocer los tipos más frecuentes (odio general, político, sexual, misógino y xenófobo), así como los diferentes niveles de intensidad con que estos mensajes se expresan. Esta tarea puede abordarse desde una mirada crítica, explorando el impacto de estos discursos y la manera en que se normalizan o viralizan en redes sociales. La alfabetización mediática, entendida como la capacidad de analizar mensajes, reconocer manipulaciones y cuestionar narrativas excluyentes, se convierte en una herramienta esencial para prevenir actitudes hostiles desde edades tempranas.

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

EXAMPLE

Ejemplo 1

Una forma concreta de trabajar estas estrategias es el taller Identificación y Respuesta al Discurso de Odio en Redes Sociales. Esta actividad se desarrolla en el marco del programa formativo “De la discriminación hacia la convivencia positiva en el aula” y está orientada al profesorado de ESO. Propone una sesión de 90 minutos en la que los docentes:

- Fase 1 (15 min): introducción a los conceptos clave del estudio HATEMEDIA, tipos de odio más frecuentes y niveles de intensidad del discurso hostil.
- Fase 2 (30 min): análisis en grupos de ejemplos simulados, clasificando los comentarios por tipo e intensidad, y reflexionando sobre su impacto.
- Fase 3 (25 min): diseño de propuestas educativas para abordar el odio desde el aula, incluyendo materiales, mensajes alternativos y actividades de sensibilización.
- Fase 4 (20 min): puesta en común de los resultados y reflexión final sobre patrones detectados y posibles líneas de actuación en cada centro.

Uno de los casos de estudio utilizados parte de una noticia sobre migración publicada en redes sociales. A partir de los comentarios generados, se promueve el debate, se identifican estereotipos y se diseñan campañas digitales alternativas como #ConvivenciaPositiva o #SomosDiversidad. Esta dinámica permite trabajar con el alumnado tanto la comprensión crítica como la capacidad de respuesta activa ante discursos excluyentes.

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

Ejemplo 2

Otra posible dinámica para trabajar la concienciación sería la técnica del Espejo emocional. Consistiría en presentar al alumnado breves fragmentos de comentarios hostiles anonimizados y pedirles que imaginaran cómo se sentiría una persona real al recibir ese tipo de mensajes. A continuación, se les podría invitar a redactar una breve respuesta desde la perspectiva de esa persona, centrada en el impacto emocional. Esta actividad permitiría fomentar la empatía, la toma de perspectiva y el reconocimiento del daño que puede causar incluso un comentario aparentemente banal.

RECURSOS EDUCATIVOS APLICABLES

Asimismo, existen numerosos recursos que pueden facilitar el trabajo sobre odio digital en contextos educativos. Algunos de ellos permiten detectar de forma temprana patrones de lenguaje problemático en el entorno escolar, mediante indicadores de alerta que advierten sobre el uso reiterado de términos discriminatorios o actitudes hostiles. Otros ofrecen propuestas más activas, centradas en el análisis guiado de mensajes reales, el debate reflexivo o la toma de decisiones simuladas ante situaciones conflictivas. Estas técnicas, siempre adaptadas a las distintas etapas formativas, permiten abordar un fenómeno complejo a través de ejemplos comprensibles y formatos accesibles, combinando pensamiento crítico, creatividad y participación.

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

EXAMPLE

Dentro de este ámbito, se pueden desarrollar algunas de las actividades propuestas a continuación:

Ejemplo 1

Juego digital “Odio Cero”

Se trata de una herramienta gamificada disponible en versión web y app móvil, ideal para trabajar el discurso de odio en talleres, tutorías o contextos educativos flexibles. El alumnado se enfrenta a casos inspirados en ejemplos reales, como comentarios discriminatorios en noticias de redes sociales. La actividad plantea tres niveles:

Detección

Identificar si un mensaje contiene odio político, general u otro tipo.

Elección

Decidir cómo actuar (reportar, ignorar, responder con datos).

Evaluación de impacto

Visualizar cómo esas decisiones afectan al entorno digital en un tablero de métricas

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

Ejemplo 2

Kit de análisis crítico para aulas

Está diseñado para trabajar en contextos formales (como la ESO o Bachillerato) y busca que el alumnado desarrolle habilidades para identificar y responder al discurso de odio en redes sociales. Se compone de dos actividades principales:

- Clasificación interactiva: a partir de capturas reales de redes, el alumnado identifica expresiones discriminatorias utilizando la base terminológica de HATEMEDIA (más de 7.000 términos) y las clasifica según la escala de intensidad (de burla a amenaza).
- Taller de respuesta educativa: los estudiantes elaboran mensajes alternativos que desmientan prejuicios, empleando datos reales procedentes de fuentes oficiales o informes contrastados. Por ejemplo, ante comentarios como “Los migrantes nos quitan el trabajo”, se contrastan con estadísticas del INE sobre la aportación laboral de la población migrante.

*¿Sabías que desde el proyecto
HATEMEDIA se ha creado una librería
de expresiones de odio con más de
7.000 lemas?*

Said-Hung, E., Römer Pieretti, M., Montero-Díaz, J., De Lucas Vicente, A., & Torres, J. M. (2023). Hate Speech Library in Spanish / Librería de odio en Español (Version 2). figshare.
<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22383643.v2>

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA

También es importante diseñar dinámicas que favorezcan la reflexión, el debate y la intervención. El análisis de casos reales, la creación de campañas de contra-discurso, las simulaciones o los debates guiados son formas útiles de trabajar el odio desde una pedagogía activa. Estas estrategias pueden conectar con la experiencia cotidiana del alumnado en redes, fomentar el respeto y construir una cultura democrática que priorice la escucha, la integración y la convivencia.

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

Ejemplo 1

En esta línea, algunas estrategias pedagógicas ya aplicadas en centros educativos han incorporado los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El objetivo es atender a la diversidad del alumnado y fomentar su implicación desde distintos formatos, canales y niveles de competencia. Un ejemplo especialmente significativo es el Protocolo de alerta temprana adaptado, basado en el enfoque DUA 3.0. Esta propuesta contempla tres fases:

- ◆ Fase de detección
Utiliza indicadores derivados del estudio HATEMEDIA (como, por ejemplo, la frecuencia de términos asociados a discursos de odio).
- ◆ Fase de intervención
Se plantean opciones como el debate socrático guiado o talleres de escritura creativa para resignificar mensajes hostiles desde la empatía
- ◆ Fase de seguimiento
A través de un portafolio digital donde el alumnado recoge su evolución en el análisis crítico.

Este tipo de intervención pone en práctica elementos clave del DUA , como la flexibilidad cognitiva (permitiendo elegir el entorno digital a analizar: TikTok, Twitter, foros...), la validación identitaria (integrando testimonios reales de colectivos vulnerables) y el uso de tecnología accesible (mediante herramientas como Canva o Genially que no requieren conocimientos técnicos avanzados). De este modo, se promueve una participación activa y adaptada a la realidad de cada estudiante.

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

Ejemplo 2

Otro enfoque didáctico alineado con los principios del DUA es el uso de Dinámicas de role-playing con perspectiva intercultural. Estas estrategias permiten al alumnado ponerse en el lugar de distintos actores ante un comentario discriminatorio y ensayar formas de intervención respetuosas y fundamentadas. El ejercicio parte de un escenario simulado, basado en un caso real adaptado al entorno educativo:

Usuario A

Publica un comentario misógino de nivel 2 en una noticia sobre igualdad de género

Usuario B

Responde con datos que evidencian el impacto de estos mensajes en la salud mental de las mujeres

Usuario C

Interviene como mediador aplicando pautas básicas de comunicación no violenta

La actividad concluye con una puesta en común donde se evalúa, a través de una rúbrica basada en criterios DUA, el grado de claridad argumental, el respeto a la diversidad y el uso de fuentes verificables. Este tipo de propuestas permiten no solo identificar el discurso de odio, sino también practicar respuestas éticas y respetuosas desde el aula.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (**DUA**) parte de la idea de que no todo el alumnado aprende igual, por lo que la enseñanza debe ofrecer múltiples formas de acceso, implicación y expresión.

DISEÑO
UNIVERSAL PARA EL
APRENDIZAJE

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

Ejemplo 3

Un tercer ejemplo lo ofrece el recurso educativo abierto De la discriminación hacia la convivencia positiva en el aula, una formación de 10 horas dirigida a profesorado de ESO (y adaptable también a primaria), y que combina exposiciones teóricas, estudios de caso, talleres interactivos y desarrollo de un proyecto final. El programa se estructura en tres sesiones:

Sesión 1

Aborda la diversidad cultural desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), incorporando metodologías activas para atender a las distintas realidades del aula.

Sesión 2

Se centra en el desarrollo de competencias interculturales en el profesorado, tanto en formación inicial como en ejercicio

Sesión 3

Profundiza en la desinformación y el discurso de odio en entornos digitales, ofreciendo estrategias concretas de prevención y acción educativa.

Esta formación permite al profesorado adaptar contenidos y metodologías a la diversidad del alumnado, fomentar el pensamiento crítico y abordar el odio digital desde un enfoque inclusivo. El recurso está disponible en abierto como OER (Open Educational Resources) y puede ser implementado por centros educativos o entidades sociales.

COMPETENCIAS NECESARIAS

De igual modo, es fundamental que los agentes educativos —docentes, familias y otros actores del entorno socioeducativo— cuenten con formación específica. Las competencias necesarias no se limitan al ámbito pedagógico: también comprenden habilidades analíticas para reconocer los distintos tipos y niveles de odio, competencias tecnológicas para comprender cómo circula este discurso en redes y recursos preventivos para anticipar y abordar situaciones problemáticas. A ello se suma la importancia de la colaboración entre profesionales de distintas áreas (como orientación, comunicación o tecnología) y con las familias, para ofrecer una respuesta coordinada ante un fenómeno que desborda lo estrictamente escolar.

**La respuesta al odio empieza con
agentes educativos formados y
coordinados**

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

EXAMPLE

Ejemplo 1

En este caso, una desarrollada con éxito en varios centros es el Taller Integral para Agentes Educativos, dirigido tanto a profesorado como a familias. El objetivo es fortalecer competencias para identificar, analizar y contrarrestar el discurso de odio en entornos educativos, utilizando la clasificación de tipos y niveles de intensidad propuesta por HATEMEDIA.

El taller se estructura en tres módulos complementarios:

A lo largo del taller, docentes y familias trabajan de forma conjunta para reconocer el discurso de odio, analizar su impacto en el entorno educativo y diseñar respuestas eficaces. El módulo de reconocimiento se basa en el análisis de comentarios reales anonimizados, aplicando la clasificación de tipos e intensidad del estudio HATEMEDIA. En el módulo de intervención se ensayan técnicas como PARAR (Pausa, Analiza, Responde, Actúa, Reporta), adaptadas a situaciones tanto escolares como familiares. Finalmente, en el módulo de creación de protocolos, se elaboran flujogramas de actuación, decálogos digitales y acuerdos compartidos, con apoyo en recursos institucionales y guías internacionales. El enfoque promueve una intervención coordinada, práctica y sostenible frente al odio digital.

EL MONITOR DE ODIO

UNA HERRAMIENTA PARA OBSERVAR Y ACTUAR

SCAN
HERE

Accede al monitor de #HATEMEDIA

Además de los recursos aplicables en el aula, el proyecto HATEMEDIA ha desarrollado una herramienta específica para el seguimiento del odio digital vinculado a medios informativos: el Monitor de Odio. Este observatorio ofrece un índice actualizado sobre la presencia de expresiones tendentes al odio, tanto en webs institucionales como en redes sociales. Su objetivo es proporcionar una referencia clara para instituciones educativas, comunicativas y sociales interesadas en comprender la evolución de este fenómeno. Actualizado diariamente, el Monitor de Odio puede servir como recurso formativo, como base para actividades escolares o como apoyo para el análisis institucional del clima digital. Es una herramienta viva, en desarrollo, que aspira a crecer con nuevas métricas y más medios analizados.

EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICADOS

EXAMPLE

Ejemplo 1

El Monitor de Odio de HATEMEDIA puede utilizarse directamente en el aula a través de un taller formativo diseñado para docentes y alumnado. Esta propuesta permite trabajar con datos reales sobre discursos hostiles publicados en medios digitales, desarrollar competencias en alfabetización mediática y fomentar una mirada crítica ante las dinámicas de odio en redes. El taller se estructura en cuatro bloques:

1. Introducción al fenómeno, con presentación del Monitor y análisis de sus principales indicadores.
2. Exploración guiada, donde el alumnado examina datos reales (o capturas) para detectar tendencias por medio, tipo de odio e intensidad.
3. Análisis de casos reales, con mensajes clasificados y contextualizados para reflexionar sobre sus efectos.
4. Diseño de estrategias educativas, donde se proponen campañas, protocolos o acciones de aula basadas en los patrones detectados

¿Sabías que el Monitor etiqueta más de 10k mensajes mensuales en él, desde junio de 2024, y cuenta con un Dashboard que permite extraer los datos anonimizados recabados y etiquetados por éste?

10

PUBLICACIONES
HATEMEDIA

 Artículos en revistas

ANTONA JIMENO, T., MAYAGOITIA-SORIA, A., & ĐORĐEVIĆ, J. (2024). Investigación sobre el discurso de odio. Una propuesta de análisis bibliométrico en España y LATAM entre 2021 y 2022. *Revista ICONO14*, 22(1), e2128.

<https://doi.org/10.7195/ri14.v22i1.2128>

ARCE-GARCÍA, S., SAID-HUNG, E., & MONTERO-DÍAZ, J. (2024). Unmasking coordinated hate: Analysing hate speech on Spanish digital news media. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448241259715>

BRÄNDLE, G., CÁCERES-ZAPATERO, M. D., & PAZ-REBOLLO, M. A. (en prensa). Sentir el odio: análisis de la gravedad percibida de los discursos de odio en la población española. *Revista Española de Sociología*.

BRÄNDLE, G., ZAPATERO, M. D., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2024). Sentir el odio: análisis de la gravedad percibida de los discursos de odio en la población española. *Revista Española de Sociología*, 33(2), a219.

<https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.219>

CÁCERES-ZAPATERO, M. D., BRÄNDLE, G., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2023). Stances on hate speech: Population opinions and attitudes. *Profesional de la Información*, 32(4). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.jul.10>

GONZÁLEZ-AGUILAR, J., SEGADO-BOJ, F., & MAKHORTYKH, M. (2023). Populist right parties on TikTok: spectacularization, personalization, and hate speech. *Media and Communication*, 11(2).

<https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6358>

MARTÍNEZ VALERIO, L. (2021). Mensajes de odio hacia la comunidad LGTBQ+: análisis de los perfiles de Instagram de la prensa española durante la “Semana del Orgullo”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 80, 363–388. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2022-1749>

MATARÍN, E., GÓMEZ, T., & RODRÍGUEZ-PERAL, D. (2025). Propagation of hate speech on social network X: Trends and approaches. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.9317>

MORENO-LÓPEZ, R., & ARGÜELLO-GUTIÉRREZ, C. (2025). Violence, hate speech, and discrimination in video games: A systematic review. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.9401>

RÖMER-PIERETTI, M., SAID-HUNG, E., & MONTERO-DÍAZ, J. (2025). Semiotic analysis of hate discourse in Spanish digital news media: Biden’s inauguration case study. *Social Inclusion*, 13, 1–26.

<https://doi.org/10.17645/si.9295>

SAID-HUNG, E., MORENO-LÓPEZ, R., & MOTTAREALE-CALVANESE, D. (2023). Promotion of hate speech by Spanish political actors on Twitter. *Policy & Internet*. <https://doi.org/10.1002/poi3.353>

SÁNCHEZ, M., VÁZQUEZ DIÉGUEZ, I., & MERINO, D. (2024). La semiótica del odio en los bulos sobre inmigrantes detectados por plataformas de fact-checking en España, Grecia e Italia. *Revista ICONO14*, 22(2).

<https://doi.org/10.7195/ri14.v22i2.2083>

TELLO-DÍAZ, L., & MARTÍNEZ-VALERIO, L. (2025). Hate speech directed at Spanish female actors: Penélope Cruz—A case study. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.9250>

Monografías y capítulos de libro

CUBILLAS, J. J., DE GREGORIO VICENTE, O., & RODRÍGUEZ-CABALLERO, C. V. (2023). Approximation of hate detection processes in Spanish and other non-Anglo-Saxon languages. En E. SAID-HUNG & J. MONTERO (Eds.), *News Media and Hate Speech Promotion in Mediterranean Countries* (pp. 65–80).

<https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch005>

DE GREGORIO, O., & CUBILLAS, J. J. (2024). Aproximación de procesos de detección de odio en castellano en España. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

MARTÍNEZ, L., & TELLO, L. (2024). Discursos de odio dirigido a la industria cinematográfica española. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

MORENO, A., SAID-HUNG, E., & RÖMER-PIERETTI, M. (2024). *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

MORENO-DELGADO, A. (2024). La investigación en discursos del odio en Comunicación: evolución, temática y metodología. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

PIERETTI, M. R., MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. S. (2023). The semiotics of xenophobia and misogyny on digital media. En E. SAID-HUNG & J. MONTERO (Eds.), *Advances in Media, Entertainment and the Arts* (pp. 111–135). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch007>

RÖMER, M., MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. (2024). La semiótica de la xenofobia y misoginia en los medios digitales: un estudio de caso en España. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

SAID-HUNG, E., ARCE-GARCÍA, S., & MONTERO-DÍAZ, J. (2025). Patterns of dissemination of expressions of hate and polarization in Ibero-America. En A. CASERO & P. LÓPEZ (Eds.), *The Routledge Handbook of Political Communication in Ibero-America*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26042818>

[SAID-HUNG, E., & MONTERO-DÍAZ, J. \(Eds.\). \(2023\). News media and hate speech promotion in Mediterranean countries. *Advances in Media, Entertainment and the Arts \(AMEA\)*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch005>](https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch005)

SÁNCHEZ, M., DIÉGUEZ, I., & ARRIBAS, M. (2023). Mapping stigmatizing hoaxes towards immigrants on Twitter and digital media: Case study in Spain, Greece, and Italy. En E. SAID-HUNG & J. MONTERO (Eds.), *Advances in Media, Entertainment and the Arts* (pp. 136–161). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch008>

ZAMORA-MARTÍNEZ, P., & ANTONA, T. (2024). El juicio de la monarquía en Twitter. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

Congresos y Seminarios

ANTONA JIMENO, T., SAID-HUNG, E., & MONTERO, J. (2022, octubre). Hate speech's taxonomy in Spanish professional news media. Ponencia presentada en ECREA Pre-conference 'News Media, Disinformation, and Hate Speech's Promotion', Lisboa, Portugal.

ARCE-GARCÍA, S., & MONTERO-DÍAZ, J. (2024, octubre). The Mapping of Patterns Project: Dissemination of political hate in Spanish digital media. 2024 IEEE Digital Platforms and Societal Harms, Nueva York, EE. UU.

GONZÁLEZ-AGUILAR, J., VICENT-IBÁÑEZ, M., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2024, abril). El humor y la metáfora visual en la polarización política: Los memes sobre Puigdemont. X Congreso Comunicación Política y Sociedades Polarizadas, Universidad Complutense de Madrid.

MARTÍNEZ VALERIO, L. (2021, diciembre). Mensajes de odio hacia la comunidad LGTBQ+ en los perfiles de Instagram de la prensa española. XIII Congreso Latina de Comunicación Social, Universidad de La Laguna, Tenerife.

MONTERO-DÍAZ, J. (2024, diciembre). Un indicador global sobre el odio en los escenarios digitales. I Congreso Internacional Expresiones de Odio, Medios Digitales y Procesos de Detección (CIOMD), Logroño, España.

MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. (2024, octubre). The Hatemedía Project. Analyzing and monitoring hate expressions in digital environments in Spain. 2024 IEEE Digital Platforms and Societal Harms, Nueva York, EE. UU.

SAID-HUNG, E. (2022, mayo). Sobre discursos de odio: el proyecto HATEMEDIA. Seminario para profesores, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

SAID-HUNG, E., RÖMER, M., & MONTERO-DÍAZ, J. (2021, noviembre). Discurso de odio y medios digitales en España: Reto de su detección en la web. XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Universidad del País Vasco.

SÁNCHEZ, M., & MERINO, A. (2024, mayo). El papel del fact-checking en la detección de bulos estigmatizantes contra inmigrantes en España, Grecia e Italia. XXIX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Universidad de Valladolid.

VÁZQUEZ DIÉGUEZ, I., & BRÄNDLE, G. (2024, octubre). Opiniones y actitudes de la población española ante los discursos de odio. Seminario online "Los discursos de odio y sus efectos en el Estado de Bienestar", Universidad Complutense de Madrid.

Manuales técnicos y Datasets

DE GREGORIO VICENTE, O., BLANCO, X., RUIZ-INIESTA, A., PÉREZ-PALAU, D., CUBILLAS, J., SAID-HUNG, E., et al. (2024). Informe técnico: desarrollo de algoritmo de clasificación de odio/no odio en medios informativos digitales españoles en X (Twitter), Facebook y portales web. Hatemedía Project.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26085688.v1>

RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., PÉREZ, D., DE GREGORIO-VICENTE, O., CUBILLAS-MERCADO, J., MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. (2024). Informe final sobre el scrapeo de datos brutos obtenidos en medios informativos digitales españoles en X. Proyecto HATEMEDIA.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25187591.v2>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., BLANCO, X., RUIZ-INIESTA, A., PÉREZ-PALAU, D., DE GREGORIO VICENTE, O., & CUBILLAS, J. (2024). Datos brutos de mensajes publicados en usuarios vinculados a medios informativos digitales españoles en X, Facebook y Web [Dataset]. Hatemedía Project.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25222118.v3>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., PÉREZ, D., DE GREGORIO-VICENTE, O., & CUBILLAS-MERCADO, J. (2024). El odio en los medios informativos digitales en España, 2023. Hatemedía Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13964530>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., PÉREZ, D., DE GREGORIO-VICENTE, O., & CUBILLAS-MERCADO, J. (2024). Informe de librerías de odio por intensidad y tipos en medios informativos digitales en España. figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26197934.v2>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., DE GREGORIO-VICENTE, O., & CUBILLAS-MERCADO, J. (2024). Datos limpios asociados a mensajes recabados en medios informativos españoles en X (Twitter), Facebook y Web, entre 2021 y 2022 [Dataset]. Proyecto HATEMEDIA.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25091603.v1>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., BLANCO, X., RUIZ-INIESTA, A., PÉREZ PALAU, D., DE GREGORIO VICENTE, O., et al. (2024). Dataset usado para entrenamientos de modelos de algoritmos de clasificación de odio, por tipos e intensidades. figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26085700.v1>

Otras aportaciones

COORDINACIÓN EDITORIAL

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., & SÁNCHEZ, M. (Coords.). (2024). Coordinación del número especial Expresiones de Odio, Medios Digitales y Procesos de Detección en ICONO14.

RÖMER-PIERETTI, M., & ESTEBAN-RAMIRO, B. (Coords.). (2024). Coordinación del número especial Violence, Hate Speech, and Gender Bias en Social Inclusion, 13.

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., & SÁNCHEZ, M. (Coords.). (2024). Coordinación del número especial Hate Speech and Journalism Practice en Journalism Practice, 28(2).

PODCASTS Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., et al. (2023–2025). Serie de podcasts En pocas palabras, Vicerrectorado de Transferencia de UNIR. Episodios sobre discurso de odio en medios, videojuegos, redes sociales y casos mediáticos.

SAID-HUNG, E., IZQUIERDO, D., & RÖMER-PIERETTI, M. (2022–2024). Entrevistas en medios como RTVE, La Sexta, Cadena SER, Newtral, COPE, The Conversation y Deutsche Welle, entre otros.

EVENTOS ORGANIZADOS

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., & JERÓNIMO, P. (2022). ECREA Pre-conference: News Media, Disinformation and Hate Speech's Promotion. Lisboa.

SAID-HUNG, E., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2023). Congreso Internacional Expresiones de Odio, Medios Digitales y Procesos de Detección (CIOMD). Logroño.

MONTERO-DÍAZ, J., ANTONA, T., & SAID-HUNG, E. (2024). Panel MPS – The Role of Local News Media in Promoting Hate Speech and Disinformation.

FORMACIÓN IMPARTIDA

SAID-HUNG, E. (2024). De la discriminación a la convivencia positiva en el aula. Taller de formación para docentes, organizado por CEPAIM.

SAID-HUNG, E. (2023). Redes sociales: desafíos y oportunidades para la juventud. Ponencia en IV Jornadas de la Juventud, Cadena SER Rioja.

Proyecto PID2020-114584GB-I00

<https://www.hatemia.es/>

Financiado por:

